

The “FAiling HearT in the Elderly “ (FATE) Study

**STUDIO OSSERVAZIONALE MULTICENTRICO, PROSPETTICO DEI
PAZIENTI CON ETÀ MAGGIORE O UGUALE A 65 ANNI, RICOVERATI PER
SCOMPENSO CARDIACO ACUTO**

The “FAiling HearT in the Elderly“ (FATE) Study

REFERENTE DELLA RETE CARDIOLOGICA:

Prof. Elena Tremoli – Centro Cardiologico Monzino, IRCCS

IRCCS CAPOFILA:

IRCCS MultiMedica – Dr.ssa Gaia Cattadori

Promotore:

IRCCS MultiMedica – Dr.ssa Gaia Cattadori

The “Failing HearT in the Elderly “ (FATE) Study

Coordinatore studio:

Dott.ssa Gaia Cattadori

UO Cardiologia

IRCCS MultiMedica

Email: gaia.cattadori@multimedica.it

Co-PI:

Dott.ssa Maria Teresa La Rovere

Dipartimento di Cardiologia

Istituti clinici scientifici Maugeri - IRCCS Montescano

Email: mariateresa.larovere@icsmaugeri.it

Centri partecipanti:

1. IRCCS MultiMedica
2. Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA Società Benefit (Montescano)
3. Fondazione IRCCS Ca'Granda – Ospedale Maggiore Policlinico
4. IRCCS Centro Cardiologico Monzino
5. IRCCS Istituto Auxologico Italiano
6. Ospedale Policlinico San Martino
7. IRCCS Istituto Clinico Humanitas

The “Failing HearT in the Elderly “ (FATE) Study

Sinossi

Titolo	STUDIO OSSERVAZIONALE MULTICENTRICO, PROSPETTICO DEI PAZIENTI CON ETÀ MAGGIORE O UGUALE A 65 ANNI, RICOVERATI PER SCOMPENSO CARDIACO ACUTO (The “Failing HearT in the Elderly “ (FATE) Study)
Promotore	IRCCS MultiMedica
Disegno dello studio	Studio osservazionale, prospettico, multicentrico (7 Ospedali IRCCS afferenti alla Rete Cardiologica).
Numero di centri	7 centri del network italiano IRCCS - Rete Cardiologica
Razionale	<p>Lo Studio FATE prende in considerazione la popolazione che presenta il modello di malattia più frequente nei pazienti ospedalizzati, in particolare quelli con scompenso cardiaco (SC) acuto e con età più avanzata (> 65 aa), in cui la sindrome si manifesta con maggiore aggressività e complessità, anche in ragione di diverse condizioni mediche frequentemente associate.</p> <p>Lo studio ha lo scopo di fornire informazioni cliniche in un ampio campione che comprenda la sottopopolazione di pazienti che, di solito, non sono state adeguatamente rappresentate negli studi clinici tradizionali o addirittura escluse e cioè i soggetti più anziani. Pertanto lo sviluppo dello studio FATE fornirà uno strumento unico per le metodologie di gestione sanitaria. Il disegno dello Studio utilizzerà strategie di progettazione e di raccolta dati assai flessibili e di particolare utilità nella dinamica della raccolta dati nel paziente.</p> <p>Con le sue specifiche caratteristiche lo Studio si propone di esaminare l'impatto della pratica clinica e delle terapie, considerando in modo analitico i trattamenti e altre importanti covariate che partecipano in modo complesso al successo terapeutico dei pazienti con scompenso cardiaco.</p>
Obiettivo	Lo studio ha lo scopo di predisporre una Raccolta di dati clinici e strumentali di pazienti ricoverati per scompenso cardiaco acuto d'età ≥ 65 ; al momento del ricovero e dopo 6-12 e 18 mesi dall'evento (ricovero).
Popolazione	Saranno selezionati pazienti di età superiore o uguale a 65 anni, ricoverati per scompenso cardiaco acuto

The “Failing HearT in the Elderly “ (FATE) Study

	(ADHF). L'evento indice dovrà essere documentato, al momento della dimissione, dalla necessità di somministrazione endovenosa di trattamenti specifici e classificato sulla base della Classificazione Internazionale delle Malattie (codice ICD-9 428 o codici coerenti con la presenza di eventuali SC, per malattia primaria o secondaria).
Criteri di inclusione	<ul style="list-style-type: none"> – Pazienti con età \geq 65 anni; – Pazienti ricoverati per scompenso cardiaco acuto; – Firma del consenso informato.
Criteri di esclusione	<ul style="list-style-type: none"> – Pazienti con significativa patologia valvolare al T0/Basale (evento indice) – Pazienti affetti da neoplasia maligna o da patologia sistemica con prognosi “quoad vitam” inferiore a 1 anno; – Pazienti affetti da patologie infettive note attive;
Endpoint primario	Prevalenza di ospedalizzazioni e/o morte per cause cardiovascolari, a 12 mesi dall'arruolamento (evento).
Endpoint secondari	<ul style="list-style-type: none"> - Prevalenza di ospedalizzazioni e/o morte per tutte le cause a 6, 12 e 18 mesi dall'arruolamento; - Prevalenza e incidenza di ospedalizzazioni e/o morte per cause cardiovascolari a 6 e a 18 mesi; - Analisi delle associazione tra evento (ospedalizzazione e/o morte) e caratteristiche cliniche, strumentali e co-patologie dei pazienti. Si valuteranno sia gli eventi cardiovascolari che quelli occorsi per tutte le cause, stratificando l'analisi.
Durata dello studio	La durata prevista dello studio è di 54 mesi, di cui 36 mesi per l'arruolamento e 18 mesi per il completamento del follow up.
Procedure di studio	Le variabili anamnestiche e clinico-strumentali (ematochimici- se disponibili- Elettrocardiogramma, ecocardiografia a riposo) saranno raccolte dai diversi Centri partecipanti all'arruolamento del paziente durante la degenza (fase di stabilità pre-dimissione) e successivamente nella fase di un secondo ricovero o durante il follow-up ambulatoriale a 6-12-18 mesi.

The “Failing HearT in the Elderly “ (FATE) Study

Numerosità del campione	Lo studio sarà costruito sulla base dei dati relativi ai casi ospedalizzati per scompenso cardiaco acuto nei centri partecipanti. Si stima che lo studio possa raccogliere i dati di circa 5000 pazienti nell'arco di 36 mesi di arruolamento, per una durata complessiva di 54 mesi per il completamento del Follow up a 18 mesi.
Analisi statistica	<p>La popolazione inclusa nell'analisi finale sarà costituita dai soggetti arruolati che completeranno il Follow Up a 12 mesi per l'end point primario e almeno a 6 mesi per gli altri end point.</p> <p>Le caratteristiche demografiche, l'anamnesi e i dati clinici dei pazienti all'arruolamento saranno registrati e descritti tramite frequenza e percentuale per le variabili categoriche e media e deviazione standard per le variabili continue. Saranno inoltre considerati possibili livelli di stratificazione come la distribuzione geografica e altre variabili rilevanti di interesse.</p> <p>Per valutare l'endpoint primario verrà calcolata la prevalenza di ospedalizzazioni e/o morte per cause cardiovascolari a 12 mesi dall'arruolamento. Tale prevalenza verrà inoltre valutata per gli altri follow up (6 e 18 mesi), come previsto dagli end point secondari,</p> <p>Raccogliendo le date di ricovero e/o morte sarà possibile analizzare anche l'incidenza delle ospedalizzazioni e/o morti per cause cardiovascolari, valutandola a 6, 12 e 18 mesi.</p> <p>La stessa valutazione verrà ripetuta considerando le ospedalizzazioni e/o morti per tutte le cause.</p> <p>Infine tramite modelli di regressione logistica e modelli di sopravvivenza di Cox, verrà studiata l'associazione tra l'evento (ospedalizzazione e/o morte, sia per cause cardiovascolari che per tutte le cause) e le caratteristiche cliniche e strumentali raccolte. I modelli saranno aggiustati per le variabili ritenute di interesse.</p> <p>Un p-value < 0.05 sarà considerato statisticamente significativo per tutte le analisi.</p>